

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятлова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК: 616.831:616.133.3-007.64:616-073.75-07

Умида Тулкиновна Омонова
Хамширалар академияси
Мирзаолим Фозилжонович Холматов
Фарғона жамоат саломатлиги институти

ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА
ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15158256>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иш фалиятимизда учраган туғма ва ортирилган микроцефалия ташхиси билан клиник ҳолатларни келтирилган. Замонавий илмий маълумотларни, адабиётларни чуқур таҳлил қилиш асосида, ушбу нозология бўйича тадқиқот ишларини олиб бориш зарур деб ҳисоблаймиз. Республикамиз ҳудудлари орасида, микроцефалиянинг фенотипик ва генотипик юзага чиқиш хусусиятларини аниқлаш ва туғма микроцефалиянинг молекуляр генетик жиҳатларини ўрганиш, бу эса келажақда минтақамизда ушбу касаллик бўйича касалликдан азият чеккан оилаларга маслаҳат бериш, тиббий генетика тизимини ишлаб чиқиш имконини беради. Ва ушбу касалликларга чалинган беморлар учун тадбирларни режалаштириш ва такомиллаштириш учун замин яратади.

Калит сўзлар: туғма ва ортирилган микроцефалиялар, клиник кечуви, ташхислаш, тўлиқ экзом секвенирлаш усули.

Умида Тулкиновна Омонова

Академия медсестер

Мирзаолим Фозилжонович Холматов

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

ВРОЖДЕННАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ МИКРОЦЕФАЛИЯ, ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ,
ДИАГНОСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены клинические случаи с диагнозом врожденной и приобретенной микроцефалии, встречавшиеся в нашей работе. Мы считаем, что необходимо провести исследование по данной нозологии на основе глубокого анализа современных научных данных и литературы. Среди регионов нашей республики возможно определение фенотипических и генотипических особенностей микроцефалии и изучение молекулярно-генетических аспектов врожденной микроцефалии, что позволит в будущем консультировать семьи, пораженные этим заболеванием в нашем регионе, для развития системы медицинской генетики. И это создает основу для планирования и улучшения мероприятий для пациентов с этими заболеваниями.

Ключевые слова: врожденная и приобретенная микроцефалия, клиническое течение, диагностика, метод полноэкзомного секвенирования.

Umida Tulkinovna Omonova

Nursing Academy

Mirzaolim Fozilzhonovich Kholmatov

Fergana Medical Institute of Public Health

CONGENITAL AND ACQUIRED MICROCEPHALY, ETIO-PATHOGENESIS, CLINICAL COURSE, DIAGNOSIS AND
RECOMMENDATIONS BASED ON CLINICAL OBSERVATIONS.

ANNOTATION

The article presents clinical cases with a diagnosis of congenital and acquired microcephaly encountered in our work. We believe that it is necessary to conduct a study on this nosology based on a deep analysis of modern scientific data and literature. Among the regions of our republic, it is possible to determine the phenotypic and genotypic characteristics of microcephaly and study the molecular genetic aspects of congenital microcephaly, which will allow in the future to consult families affected by this disease in our region for the development of a medical genetics system. And this creates a basis for planning and improving activities for patients with these diseases.

Keywords: congenital and acquired microcephaly, clinical course, diagnostics, whole exome sequencing method.

Муаммонинг долзарблиги: дунёда туғма нуқсонли болалар муаммосининг долзарблиги ҳар йили ушбу патологияга эга бўлган болалар сонининг барқарор ўсиб бориши билан белгиланади.

Туғма нуқсонлар чақалоқлар ўлими, болалар касалликлари ва ногиронлик сабаблари таркибида муҳим ўрин тутади. Туғма нуқсонларнинг энг кенг тарқалган шакллари мултифакториал

генеэли нуксонлардир [6, 8]. Микроцефалия (юнонча $\mu\kappa\rho\sigma$ — кичик ва $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\acute{\iota}$ - калла) - бош суяги ва шунга мос равишда тананинг бошқа қисмларининг нормал ўлчамлари билан мианинг сезиларли даражада кичрайиши. Қариндошлик даражаси паст бўлган кўпчилик популяцияларда уларнинг тарқалиши 1:250 минг кишидан ошмайди ва қариндошлик даражаси юқори популяцияларда 1:1000 ни ташкил қилади [2,3,5]. Бирламчи микроцефалия яъни туғилгандан бошлаб бош айланаси кичик ва туғруқдан кейинги даврда ривожланадиган иккиламчи микроцефалиялар фарқланади [3,4,9]. Бирламчи микроцефалиянинг асосий ва кўпинча ягона аломати когнитив функцияларнинг ўртача даражада бузилиши бўлса, бирламчи микроцефалиядан фарқли ўлароқ, иккиламчи микроцефалияда кўпол мотор ва когнитив бузилишлар, шунингдек тананинг бошқа аъзолари ва тизимларининг стигмалари каби белгилар кузатилади [5,3,9]. Ҳозирги вақтда микроцефалия ирсий, эмбриопатик ва синдромологик (деярли барча хромосома аберациясида ва баъзи метаболик касалликларда синдром сифатида) бўлинади. Микроцефалиянинг барча шакллари орасида ирсий шаклнинг частотаси жуда ўзгарувчан - 7% дан 34% гача [7,8]. Патология аутомом рецессив ирсий касаллик ҳисобланади. Ушбу синдромнинг оилавий ҳолатлари ҳам тасвирланган. Аутомом рецессив патология тури қариндошлик никоҳларининг юқори фоизи билан ҳам тасдиқланади: ўртача 1/3 ҳолларда қариндошлик кузатилади [3,9]. Микроцефалия пренатал даврда ташхис қўйишнинг энг қийин ривожланиш нуксонларидан биридир. Микроцефалияни ташхислаш учун ўртача вақт жуда узоқ ва хомилдорликнинг ўртача 26-28 ҳафтасини ташкил қилади. Микроцефалиянинг пренатал диагностикасида эхографиянинг ўртача сезгирлиги атиги 67,4% ни ташкил қилади [2,5]. Ривожланиш нуксонлари кўпинча бола туғилгандан кейин ёки туғруқдан кейинги даврнинг кейинги босқичида аниқланади. Туғма микроцефалияда мутация тарқалиши, турли муаллифларнинг фикрига кўра, 1/160 дан 1/230 ни ташкил этади[9,11]. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, кўпинча микроцефалия ягона касаллик сифатида эмас, балки турли сабаблар ва ривожланиш механизмларига эга бўлган касалликлар спектри сифатида учрайди, уларнинг аксарияти ҳали ҳам етарлича ўрганилмаган. Микроцефалия бўлган бемор болани баҳолаш унинг касаллик тарихини, клиник-лаборатор текширувлар, генетик тестлар ва қўшимча тадқиқотларни тўлиқ таҳлил қилишни талаб қилади. Бош мия ривожланиш нуксонларининг клиник кўринишларининг полиморфизми ва спектрининг мавжудлиги бирламчи микроцефалияни мия нуксонлари, ақлий норасолик, эписиндром ва ўчоқли неврологик аломатлар билан бирга келадиган бошқа моноген касалликлар билан дифференциал ташхислашда долзарблик касб этмоқда. Туғма микроцефалия билан бирга кечадиган кўшпаб касалликлар мавжудлигини ҳисобга олсак, уларни клиник даражада дифференциал ташхислаш имконини берувчи аниқ фенотипик белгилар мавжуд эмас.

Куйида иш фалиятимизда учраган туғма ва ортирилган микроцефалия ташхиси билан клиник ҳолатларни келтираимиз.

Бемор М.Р., 25.06.2023 йилда туғилган, Республика ихтисослаштирилган Она ва бола саломатлиги илмий-амалий маркази Фарғона вилояти филиалига 9 июл, 2024 йилда мурожаат қилган.

Шикоят: онасини сўзидан, бола бош айланасини кичиклигига, ақлий-нутқий ва жисмоний ривожланишдан орқада қолишига: юрмайди, ўтирмайди, гапирмайди, гапларни маъносини яхши англамайди, оёқ қўлларида кучини йўқлигига, уйқусини камлигига ва тез-тез талваса хуружлари кузатилишига, иштахаси суст.

Анамнезидан: бола қариндош никоҳдан туғилмаган. 3 хомилдорлик 3 туғруқ муддатига етиб 38 ҳафталигида туғилган, хомилдорлик биринчи ярми кучли шамоллаш ва қон кетиш билан, 2320 гр вазнда, туғруқ қоникарли кечкан, Апгар бўйича 6/7 балл, бўйи-49см, бош айланаси – 32см, туғилган сўнг бир оз ўтиб йиғлаган, биринчи куни кўкракни эммаган, туғруқхонадан 3-куни уйига жавоб берилган. Бола туғилганидан буён хаста. Кейинчалик болани ҳаракат ва ақлий ривожланиши ёшига мос кечмаган яъни бошини тутмаган, ўгирилиш 14 ойликдан, ўтирмаган, эмакламайди, юрмаган, тана ҳарорати кўтарилганда талваса хуружи кузатилган. 8 ойликдан товушлар чиқаришни бошлаган. Туғилгандан буён ақлий ва нутқий ёшига нисбатан орқада.

Обектив кўрувда: болани умумий аҳволи қоникарли, пульс сони- 117/мин, SPO2- 99% тана ҳарорати- 36.6 С. Антропометрик кўрсаткичлари: тана тузилиши астеник типда, кўкрак кафаси ўзгаришсиз, умуртқа поғонасида ўзгаришсиз, тана вазни- 8300гр (N=10800-11200гр) бўйи-83см (N= 80-86см), бош айланаси- 39 см (N= 48 см), кўкрак айланаси- 47 см (N= 49-50см). Бош мия жуфт нервлари томонидан: кўз олмаси ҳаракатлари чегараланмаган, ёруғликка реакцияси сақланган, эшитиш ўткирлиги сақланган, дисфагия белгилари енгил аниқланади, мимик мушаклар ҳаракатлари гипомимия, ҳаракат доирасида актив ҳаракатлар чегараланган, пассив ҳаракатда мушаклар тонусини спастик типда ошиши, пай рефлекслар қўлларида чақирилмоқда ва оёқларда жонланган D=S, мушаклар кучи қўл оёқларида D=S 2-3 баллни ташкил этади. Координатор доирада ўзгаришлар аниқланмади. Олий пўстлоқ фаолияти: контактга киришиш суст, гапирмайди, гапларни маъносини яхши англамайди. уйқуси кам. Кичик чанок аъзолари фаолияти: сақланган, жинсий аъзолари қиз типда шакланган.

Топ мутахассислар кўригида: окулист (11.10.2024)- кўрув нерви дискида субатрофия 2 томонлама. Сурдолог хулосаси (11.10.2024)– кўрик вақтида эшитиш бузилиш белгилари аниқланмади. Бош мия МРТ текширув хулосаси (10.07.2024) – қадоқсимон тана гипоплазияси,ўртача гпоксик-ишемик энцефалопатия, бош мия ярим шарларининг пешона чакка бўлаги субатрофияси. ЭЭГ (09.07.2024)– пешона энса бўлагида эпифоаллик. Генетик текширув яъни NGS усулида тўлиқ экзом секвенирлаш усули билан текширилганда ушбу (ASPM (NM_018136)) c.3811C>T (p.Arg1271Ter) rs140602858 мутация аниқланган (1-расм).

Gene (Transcript)	Variant	Location	Zygosity	Disease*	Inheritance	Classification**
ASPM (NM_018136)	c.3811C>T (p.Arg1271Ter) rs140602858	Exon 16 chr1:197091104	Homozygous	Microcephaly 5, primary	AR	Pathogenic (PVS1, PM2, PP5)
Gene (Transcript)	Variant	Location	Zygosity	Disease*	Inheritance	Classification**
CDK13 (NM_003718)	c.2950A>T (p.Ser984Cys) rs991587253	Exon 11 chr7:40118371	Heterozygous	Congenital heart defects, dysmorphic facial features, and intellectual developmental disorder	AD	Uncertain significance (VUS) (PM2, PM1)
DDR2 (NM_006182)	c.2397G>C (p.Glu799Asp) rs762649297	Exon 17 chr1:162748483	Heterozygous	Warburg-Cinotti syndrome (AD) / Spondylometapiphyseal dysplasia, short limb-hand type (AR)	AD / AR	Uncertain significance (VUS) (PM2, PP3)
FOCAD (NM_017794)	c.1132C>T (p.Gln378Ter)	Exon 12 chr9:20781863	Heterozygous	Liver disease, severe congenital	AD	Likely Pathogenic (PVS1, PM2)

1-расм. Беморда NGS усулида тўлиқ экзом секвенирлаш текшируви натижаси.

Юқоридагиларга асосланиб, беморга куйидаги якуний ташхис кўйилди: 10-КХК Q02, 11-КХК: LA05.0- Наслий генетик касаллик. Бирламчи микроцефалия 5 -тип. Асорати: Симптоматик эпилепсия, ақлий, нутқий ва жисмоний ривожланишдан орқада қолиш.

Тавсия: ота-онага тавсия: 1. Ота-она ва яқинларида ушбу ген (ASPM (NM_018136)) с.3811С>Т(р.Arg1271Ter) rs140602858 вариантларини валидация қилиш ва келажакда оилада яна ушбу наслий касаллик билан бола туғилишини олдини олиш. 2. Кейинги фарзанд режа асосида дунёга келтириш. 3. Болани тор мутахассислар (генетик, невролог, педиатр, ортопед, реабилитолог) назоратида ушлаш. 3. Доймий реабилитацион муолажалар. 4. Антиконвульсант терапия.

2- клиник ҳолат.

Бемор Н.Б. 17.10.2022 йилда туғилган. Республика ихтисослаштирилган Она ва бола саломатлиги илмий-амалий маркази Фарғона вилояти филиалига 16 октябрь, 2024 йилда муурожаат қилган.

Шикоят: Онасини сўзидан, бола бош айланасини кичиклигига, ақлий-нутқий ва жисмоний ривожланишдан орқада қолишига: юрмайди, ўтирмайди, гапирмайди, гапларни маъносини яхши англамайди, оёқ кўлларида кучини йўқлигига, уйқусини камлигига ва тез-тез талваса ҳуружлари кузатилишига, иштахаси суст. Бир неча марта неврологик терапия қилинган лекин, боладаги ўзгаришлар динамикада орқага қараб кетмоқда.

Анамнездан: Бола қариндош никоҳдан туғилган. Туғилгандан буён касал, 4 ҳомиладорлик 4 фарзанд. Ҳомиладорлик оғир токсикоз билан кечган, муддатига етиб 39 ҳафтада туғилган, туғруқ ўрта оғир кечган, Апгар шкаласи бўйича 6-7 балл, 3700 гр вазнда, бўйи-49см, бош айланаси – 36см, суви тоза бўлган, туғилган захоти йиғлаган, 1 куни кўкракни суст эмган, 7-8 ойликда бошини тутган, 14-15 ойликда ўтирган, юрмайди. Онасининг сўзидан оиладаги бошқа фарзандлари соғлом: 1- ҳомила 1- туғруқ ўғил бола, 11 ёш клиник соғлом, 2-ҳомила 2-туғруқ қиз бола 6 ёш, клиник соғлом. Пробанд 3- ҳомила 3- туғруқ.

Объектив кўрувда: болани умумий аҳволи қониқарли, пульс сони- 110/мин, SPO2- 99% тана харорати- 36.6 С. Антропометрик

кўрсаткичлари: тана тузилиши нормостеник типда, кўкрак қафаси ўзгаришсиз боланинг антропометрик кўрсаткичлари: тана тузилиши нормостеник типда, тана вази: 12 кг (N= 11-14кг), бўйи-85см (N= 83-89см), бош айланаси: 44см (N= 49-50 см), кўкрак айланаси: 54 см. (N= 50-55 см). Неврологик кўрувда: бош мия жуфт нервлари томонидан: кўз олмаси ҳаракатлари чегараланмаган, ёруғликка реакцияси сақланган, эшитиш ўткирлиги сақланган, дисфагия ва дисфония белгилари аниқланмади, мимик мушаклар ҳаракатлари сақланган. Ҳаракат доирасида: актив ҳаракатлар чегараланган, яъни бола мустақил юрмайди. Пассив ҳаракатлар чегараланмаган, мушаклар тонусида диффуз гипотония. Пай рефлекслари длчбьдқўл ва оёқларда сусайган, симметрик D=S, мушаклар кучи кўл/оёқларида - 4/3 баллни ташкил этади, D=S. Олий пўстлоқ фаолияти: ақлий ва нутқий ривожланиши ёшига мос эмас, уйқуси бузилган. Кичик чанок аъзолари фаолияти: ич келиши ва пешоб ажратиши равон. Жинсий аъзолари қиз бола типда ривожланган.

Инструментал ва лаборатор таҳлиллар натижалари (17.10.2024): 1. Умум қон таҳлили: гемоглобин-110г/л, СОЭ-20мм/с, лейкоцитлар-10,1*10⁹литр, эритроцитлар-4,0*10¹²литр, тромбоцитлар-366*10⁹ на литр. 2.Биохимик таҳлил- КФК-20,1 бирлик/л, ЛДГ- 401 бирлик/л, АЛТ - 34,4 бирлик/л, АСТ- 43,6 бирлик/л, ишқорий фосфатаза -409 бирлик/л, кальций -1,4 ммоль/л, фосфор- 0,6 ммоль/л, витамин Д -13,1 нг/мл, лактат ацид- 1,9 ммоль/л, магний – 0,8 ммоль/л, Бош мия МРТ текшируви ҳулосаси: Лейкодистрофия. 2. ЭЭГ - Мия ярим шарлари пешона қисмида эпифооллик. Селектив скрининг - қондаги фенилаланин - 19,57 мг/дл (норма – 2мг/дл гача). Генетик текширув яъни РАН генида секвенирлаш ўтказилганда 9 экзонда мутация аниқланиб, фенилкетонурия ташхиси тасдиқланди.

Юқоридагиларга асосланиб, беморга куйидаги якуний ташхис кўйилди: 10-КХК:Наслий генетик касаллик. Фенилкетонурия. 11-КХК:5С50.00. Асорати: Иккиламчи микроцефалия, Симптоматик эпилепсия, ақлий, нутқий ва жисмоний ривожланишдан орқада қолиш (2-расм).

2-расм. Бемор Н.Б. Фенилкетонурия. Иккиламчи микроцефалия ташхиси билан.

Тавсиялар: 1. Ота-она ва яқинларида ушбу ген (РАН NM_000277) с.934>А (р.Gly312Ser) rs763115697 вариантларини валидация қилиш ва келажакда ушбу касаллик билан бола туғилишини олдини олиш. 2. Махсус бўтқа билан озиклантириш (Comida PKU A,B Нутриген 70, Афенилак). Таркибида кўп миқдорда оксил сақловчи махсулотларни чеклаш. 3. Реабилитацион муолажалар. Логопедик машғулотлар.

Ҳулоса қилиб, замонавий илмий маълумотларни, адабиётларни чуқур таҳлил қилиш асосида, ушбу нозология бўйича тадқиқот

ишларини олиб бориш зарур деб ҳисоблаймиз. Республикамиз ҳудудлари орасида, микроцефалиянинг фенотипик ва генотипик юзага чиқиш хусусиятларини аниқлаш ва туғма микроцефалиянинг молекуляр генетик жиҳатларини ўрганиш, бу эса келажакда минтақамизда ушбу касаллик бўйича касалликдан азият чеккан оилаларга маслаҳат бериш, тиббий генетика тизимини ишлаб чиқиш имконини беради. Ва ушбу касалликларга чалинган беморлар учун тадбирларни режалаштириш ва такомиллаштириш учун замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Вильниц А.А., Бедова М.А. Поражение центральной и периферической нервной системы при хорорадке зика. Неврологический журнал, № 3, 2018
2. Воинова В.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Юров И.Ю. // Алгоритм диагностики X-сцепленных форм умственной отсталости у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2016; 61:5
3. Гусева Д.М., Дадали Е.Л. Клинико-генетические характеристики двух российских больных с аутосомно-рецессивной

4. микроцефалией 2-го типа, обусловленной мутациями в гене WDR62 (OMIM: 604317). Нервно-мышечные болезни 2020;10(3)
5. Демикова Н.С., Какаулина В.С., Печатникова Н.Л., Полякова Н.А., Захарова Е.Ю., Крылова Т.Д., Зубкова М.В. //Синдром микроцефалии с капиллярными мальформациями. Педиатрия, 2016/T95 №5
6. Камалиддинова Ш.М. Ранняя пренатальная диагностика микроцефалии // Пренатальная диагностика. 2016. №15(2). С. 169-171.
7. Кривицкая Л.В, Бородинова Ю.Ю., Скрипник М.А. Особенности перинатального периода у новорожденных с врожденными аномалиями развития.
8. Лысенко И.М. //Болезни детей раннего возраста. Пособие. Витебск Издательство ВГМУ 2014 год.
9. Серединова Т. С., Ляшенко Д. Н. // Современные представления об основных аномалиях развития костей основания черепа (обзор). Оренбургский медицинский вестник том X № 2 ;(38)
10. Рабоева Ш.Р., Ганиева М.Т., Исокова М.Дж., Давлатмирова Г.Ш., Шарофиддинов И.А. Клиническая характеристика микроцефалии. Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения, №4. стр.34-39
11. Govaert P, Triulzi F, Dudink J. The developing brain by trimester. Handb Clin
12. Neurol. 2020;171:245-289. doi: 10.1016/B978-0-444-64239-4.00014-X. PMID: 32736754.
13. Yang B, Ren BX, Tang FR. Prenatal irradiation-induced brain neuropathology and cognitive impairment. Brain Dev. 2017 Jan;39(1):10-22. doi: 1016/j.braindev.2016.07.008. Epub 2016 Aug 12. PMID: 27527732.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000